

ZAMONAVIY MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH

Saidova Xurshida Alisherovna

Andijon viloyati, Baliqchi tumani 3-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281779>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini strategik rivojlantirish istiqbollari keltirilgan. Shuningdek, muvaffaqiyatga erishishni xohlaydigan va unga erisha oladigan iqtidorli, tashabbuskor, fikrlaydigan, serg'ayrat, belgilangan maqsadlarga erishish yo'lida o'z zimmasiga ma'suliyatni ola biladigan, iqtisodiy inqirozlar davrida samarali ishlashga qobil bo'lgan, kasbiy mahoratli, o'zgaruvchan sharoitlarda ishlashga tayyor rahbarlar sifatleri yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: strategik rivojlantirish, metodologiya, boshqaruv faoliyati, tadqiqot.

Maktabgacha ta'lim muassasasini rivojlantirishning strategik maqsadi sifatida uning innovatsion tipdagi muassasaga aylantirilishini, taktik maqsad sifatida esa shunga mos holdagi boshqaruv faoliyatini tanlab olish yo'li bilan erishish mumkin. Innovatsion jarayonlar ustidan samarali boshqaruv eng avvalo, muammolari hal qilish metodologiyasining asoslanganligi, metodologik yondashuvning mosligi, ya'ni, boshqaruv faoliyati tadqiqotning tayanch tushunchalari, tamoyillari va metodlari jamlanmasi sifatida mos holdagi nazariy-metodologik asosda qurilishi bilan belgilanadi.

Zamonaviy maktabgacha ta'limni tub o'zgarishlarni amalga oshirish yangicha tipdagi – muvaffaqiyatga erishishni xohlaydigan va unga erisha oladigan iqtidorli, tashabbuskor, fikrlaydigan, serg'ayrat, belgilangan maqsadlarga erishish yo'lida o'z zimmasiga ma'suliyatni ola biladigan, iqtisodiy inqirozlar davrida samarali ishlashga qobil bo'lgan, kasbiy mahoratli, o'zgaruvchan sharoitlarda ishlashga tayyor rahbarlarning ta'lim jarayonida ishtirok etishlarini talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentyabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3261-son qarorida mavjud tizimli kamchiliklar, maktabgacha ta'lim sohasida davlat siyosatini to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan sabablar ko'rsatilgan, xususan: birinchidan, maktabgacha ta'limni boshqarishning amaldagi holati tizimli muammolarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish, mazkur sohada, shu jumladan, nodavlat sektorda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish imkonini bermayapti; ikkinchidan, maktabgacha ta'lim sohasiga investitsiyalarni jalb qilishga, shu jumladan, ijtimoiy-hammabop maktabgacha ta'lim muassasalarini tashkil etish, ularni moddiy-texnika jihatidan qayta jihozlash va ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llashga qaratilgan davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari joriy qilinmagan; uchinchidan, maktabgacha ta'lim muassasalari infratuzilmasi va moddiy-texnika bazasining amaldagi holati bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalari bilan to'liq qamrab olishni ta'minlashga imkon bermayapti, mamlakatda aholi sonining o'sishi ayrim maktabgacha ta'lim tashkilotlarining haddan tashqari to'lib ketishiga olib kelmoqda; to'rtinchidan, milliy madaniy-tarixiy qadriyatlarni aks ettiruvchi va bolalikdan kitob o'qishga qiziqishni uyg'otuvchi o'quv-metodik, didaktik (shu jumladan, o'yinlar va o'yinchoqlar) materiallar va badiiy adabiyotlarni tayyorlash hamda maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatiga joriy etish ishlari zamonaviy talablarga javob bermaydi; beshinchidan, kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlashning amaldagi tizimi maktabgacha ta'lim sohasini bolalarni tarbiyalash va har tomonlama rivojlantirish

masalalarini professional darajada hal etishga qodir yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlay olmaydi; oltinchidan, maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlarini moddiy rag'batlantirish tizimining past darajada ekanligi malakali kadrlarni jalb qilish imkonini bermayapti; yettinchidan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha hududiy sog'liqni saqlash organlari ishini tashkil etishdagi kamchiliklar bolalarning hayoti va sog'lig'ini himoya qilish, shu jumladan, sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha profilaktik chora-tadbirlar samaradorligining pasayishiga olib kelmoqda.

Yuqorida keltirilgan muammolar yechimini topishda maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarini malakasini oshirish jarayonini kompetensiyaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish, ularda boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish muhim sanaladi.

Kompetentlikka mo'ljallangan ta'lim muammosiga ko'pgina olimlar-pedagog va psixologlar murojaat qilishdi. Ularning ishlarida ta'limda bilimdonlik yondashuvining juda ko'p jihatlari belgilangan va ko'rib chiqilgan.

Kompetentlikka yo'naltirilgan ilmiy-pedagogik tadqiqotlarning asosiy qismi pedagog kadrlarni tayyorlash va uzluksiz rivojlantirish muammolari bilan bog'liq. Bu ishlarda maktabgacha tarbiya ta'lim muassasalari pedagoglarining, kasbiy kompetentliklarni shakllantirish masalalari o'rganilgan.

“Kompetentlik” tushunchasi vatanimiz pedagogikasida yetarlicha o'z o'rnini topmagan va ishlatilmagan va odatda u mutaxassisning malakasi va kasb mahoratining yetarli darajasini, shaxsning u yoki bu sohada muvaffaqiyatli kasbiy faoliyati uchun zarur qobiliyatlari, sifatlarini tavsiflash maqsadida ishlatiladi. Psixologo-pedagogik va o'quv-metodik adabiyotlarni tahlil qilishda “kompetentli/bilimli” atamasi turli xil ma'naviy ko'rinishlarda uchraydi va tadqiqotchilar tomonidan har xil tushuniladi. Ko'pincha “kompetentlik” tushunchasini “bilimli” tushunchasi bilan bog'liq, ularni o'ziga xos sinonim deb tasavvur qilishadi, biroq ular bir-biridan farq qiladi.

“Kompetentlik” so'zi (uning ildizlari lotincha *competens* - ya'ni mos keluvchi, qobiliyatli) o'z semantikasida ikki xil ma'noga ega: 1) bilimga ega; 2) bilimdon, ma'lum sohada yangiliklardan xabardor.

Psixologiyada “kompetentlik” tushunchasi biror malakali rivojlantirishning yuqori darajasi, masala yoki yaxlit faoliyatni yechish usuli bo'lib, u ijro etishning samaradorligida, tezligida, aniqligida o'z ifodasini topadi; sifatni ta'minlashning psixologik tizimi bilan bog'lanadi. Psixologiya lug'atida “kompetentlik” tushunchasi mazkur odam bilim va tajribaga, vakolatlar yig'indisiga, xuquq va majburiyatlarga ega bo'lgan muammolar faoliyat sohasi doirasi sifatida talqin qilinadi. “Kompetentlik” - biror narsani yaxshi, samarali bajarish qobiliyati, biror kasbda qo'llaniladigan belgilangan standartga rioya qilish qobiliyatidir. Psixologlar odatda kompetentlikni mutaxassisning shaxsiy imkoniyatlari chegarasida qarab chiqishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
2. Qodirova F., Toshpo'latova Sh., Karimova N., A'zamova M. “Maktabgacha pedagogikasi” Darslik. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. – 688 b.

3. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta’lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati //Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021
4. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competative personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
5. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
6. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkoły. – M., 1995. – 441 s.
7. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opyt. – Kiyev, 1988. – S. 65.